

SEGURANÇA DO TRABALHO APÓS OS ACIDENTES COM BARRAGENS DE REJEITOS OCORRIDOS ENTRE 2014-2022: O QUE MUDOU?

Ciências Jurídicas, Edição 118 JAN/23 / 31/01/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7589500

Luyara Almeida Fernandes¹

Letícia Efrem Natividade de Oliveira²

RESUMO

A atividade minerária no Brasil é uma das mais representativas em termos econômicos. A região do Quadrilátero Ferrífero, localizada em Minas Gerais, possui a maior concentração em minas do mundo, e nesse mesmo estado, há um histórico de acidentes ligados ao rompimento de barragens de rejeitos. Os três maiores acidentes foram registrados em 2014, 2015 e 2019, nos municípios de Itabirito, Mariana e Brumadinho, respectivamente, demonstrando que o emprego de barragens apresenta falhas, embora avanços no arcabouço da segurança destas estruturas tenham sido percebidos. Após os acidentes, as legislações foram reavaliadas, porém as diretrizes quanto à saúde e à segurança dos trabalhadores também devem ser reavaliadas a partir desse novo cenário. Esta pesquisa objetivou analisar o que foi produzido de conhecimento a respeito da criação e atualização da legislação existente sobre segurança dos trabalhadores na atividade em barragens de rejeito de mineração, desde 2015. Embora esforços de atualização das normas tenham sido observados com efeitos

positivos, as diretrizes estabelecidas pelos órgãos governamentais acerca da regulamentação e fiscalização sobre segurança de barragens no Brasil ainda apresenta desafios de natureza conjuntural e majoritariamente relativa à estrutura organizacional em número e qualificação técnica dos agentes dos órgãos de fiscalização. Preocupações à segurança do trabalho foram observadas mesmo nas normas relativas à segurança física das barragens, porém existem lacunas quanto à manutenção de ambientes saudáveis e seguros para o trabalhador.

PALAVRAS-CHAVE: Barragem, mineração e Segurança do Trabalho.

INTRODUÇÃO

A atividade minerária no Brasil é uma das mais representativas em termos econômicos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), no país, o faturamento do setor mineral no primeiro trimestre de 2020 foi de \$36 bilhões de reais.

Já no primeiro trimestre de 2021, o valor foi de \$70 bilhões (IBRAM, 2022). Ainda conforme essa instituição, em termos de mão de obra, mais de 11 mil novos empregos diretos foram criados no 1º trimestre de 2021, ou seja, 6% a mais quando comparado ao mesmo período de 2020.

Os rejeitos, resíduos da mineração, são destinados às barragens, que são parte integrante de empreendimentos minerários (CARDOSO, 2020). No Brasil, as primeiras barragens de rejeitos tiveram início há cerca de trezentos anos, antes da corrida do ouro, com o desenvolvimento da atividade de mineração na Mina da Passagem, localizada em Mariana, Minas Gerais (ÁVILA, 2012). A região do Quadrilátero Ferrífero, localizada nesse mesmo estado, possui a maior concentração em minas do mundo, que movimentam cerca de quatrocentos e cinquenta milhões de toneladas de minério e estéril (GERMANY, 2002).

Apesar da evolução do conhecimento nesse segmento, acidentes com barragens de rejeitos continuam a ocorrer no Brasil, causando grandes problemas sociais e econômicos, além de eventuais perdas de vidas. Além desses eventos, ocorrem diversos outros incidentes, que apesar de não corresponderem à ruptura da

barragem, abrangem o vazamento de sólidos a jusante, com consequências variáveis (PANIAGO, 2018).

Minas Gerais destaca-se, entre os estados brasileiros, por sua intensa e diversificada atividade mineradora (RABELO, 2014). O estado possui um histórico de acidentes ligados ao rompimento de barragens de rejeitos, uma vez que apresenta a maior concentração de minas e de barragens do país (BRASIL, 2019). Os últimos três acidentes significativos desse tipo, ocorridos no estado, aconteceram nos municípios de Itabirito, Mariana e Brumadinho, nos anos de 2014, 2015 e 2019, respectivamente (Ferreira, 2020), demonstrando que o emprego de barragens ainda apresenta falhas (ALVES; WILKEN, 2021; FERREIRA, 2020; SILVA et al., 2020).

Até 2015, a intensificação de estudos voltados para o mapeamento dos riscos e doenças ocupacionais já encontrava-se em evidência (Sousa & Quemelo, 2016), uma vez que a investigação aprofundada de acidentes motivou melhorias na legislação, na regulação, nas práticas e nos métodos de prevenção e segurança (LIMA et al., 2015; ALMEIDA, JACKSON FILHO e VILELA, 2019). Sousa e Quemelo, (2016) ainda reforçaram que a fiscalização também é essencial para que as normas sejam efetivamente cumpridas na prática.

Embora iniciativas e avanços importantes para o arcabouço da segurança de barragens no Brasil tenham sido percebidos, impulsionando a questão técnica do segmento minerário (Ferreira, 2020), abordagens no que tange à segurança e à saúde ocupacional dos trabalhadores devem ser, em igual importância, consideradas. As legislações sobre barragens, que são tanto quanto recentes no Brasil (Ferreira, 2020), foram reavaliadas após as catástrofes ocorridas em Minas Gerais, porém, as diretrizes quanto à saúde e à segurança dos trabalhadores devem ser reavaliadas, a partir deste novo cenário.

Diante do exposto, o principal questionamento delineado foi: que conhecimento vem sendo produzido e publicado a respeito da criação e da atualização da legislação existente sobre a segurança dos trabalhadores na atividade em

barragens de rejeitos de mineração? Dessa forma, esta pesquisa objetivou mapear a produção acadêmica nos últimos oito anos, relacionada à legislação existente acerca da segurança em barragens de rejeitos de mineração.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Barragem de Rejeitos

O método mais comum de disposição dos rejeitos da indústria mineral é o seu lançamento em lagos de decantação (aterros hidráulicos), represados por barragens. Estas têm por finalidade a disposição de rejeitos oriundos da mineração (Cardozo, 2019). Kossoff et al. (2014) definiram os rejeitos destinados a barragens como a mistura de rocha cominuída com os fluidos do processo de beneficiamento.

As primeiras contenções de rejeito como barramentos datam da década de 30, sendo que somente na década de 40 foi possível efetuar a construção de barragens de contenção de rejeitos com técnicas de compactação e maior grau de segurança, uma vez que equipamentos de alta capacidade para movimentação de terras já estavam disponíveis. A partir da década de 80, com destaque para a importância dos impactos ambientais, estabilidade física e econômica de barragens, novos instrumentos de controle foram desenvolvidos a fim de garantir à sociedade, segurança satisfatória (BARCELOS et al., 2019).

Com a expansão da atividade minerária e aumento da produção de rejeitos, as áreas destinadas à sua disposição se tornaram cada vez mais escassas, culminando no desenvolvimento de projetos de engenharia que permitissem a construção de barragens cada vez mais altas (SABBO, ASSIS e BERTEQUINI, 2017).

Dessa forma, são realizados alteamentos do barramento durante a vida útil da barragem, processo que pode perdurar por diversos anos, dependendo de fatores como porte da jazida, tipo de minério e viabilidade econômica da exploração.

Métodos construtivos de barragens de rejeito

Tipicamente, são identificados três métodos construtivos básicos para barragens de rejeitos (Figura 1), sendo usual a combinação entre dois ou entre os três métodos. Estes fazem referência à técnica e direção de alteamento empregado, seguindo a direção Montante, Jusante ou acompanhando uma Linha de Centro (Cardozo, 2019).

Figura 1 Métodos construtivos de barragens

Fonte: Cardoso et al. (2019)

De acordo com Cardoso et al., (2019), os barramentos podem ser executados com material proveniente de áreas de empréstimo, estéril ou com o próprio rejeito do beneficiamento (opção mais comum), desde que tratado e que atenda especificações geotécnicas estabelecidas no projeto executivo. Ainda segundo os autores, existe diferença entre o alteamento a Jusante, e os métodos de Linha de Centro e de Montante, uma vez que os últimos são executados parcialmente

sobre rejeito já disposto. Esta ação proporciona significativa economia com movimentação de terra, porém, segundo Rico et al. (2008), 66% das falhas mundiais ocorridas em barragens de rejeito (com 147 casos analisados) foram em barragens que utilizavam o método de montante, como ocorrido em Itabirito, Mariana e Brumadinho.

MATERIAL E MÉTODOS

Considerando o objetivo do estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico no Portal de Periódicos Capes (<https://www-periodicos-capes-gov-br.ez27.periodicos.capes.gov.br/>) e também no Google Acadêmico sobre as pesquisas realizadas de 2015 a 2022 relativas às alterações e atualizações ocorridas nas normativas relacionadas à segurança do trabalho em atividade minerária, utilizando como palavras chave: Segurança do trabalho; Barragens; Mineração. Conforme relata Ferreira (2002), o que se deseja é realizar o levantamento e avaliação do conhecimento produzido a respeito do tema.

Uma vez identificadas as produções acadêmicas que foram resultado da busca, seguiu-se com a leitura do resumo das mesmas, a fim de identificar se tratavam-se de arcabouço normativo e também da segurança do trabalho.

Posteriormente, em alguns casos foi necessário realizar a leitura das produções na íntegra, com o intuito de compreender os aspectos norteadores da análise. Foram descartadas as produções acadêmicas que discutissem apenas a segurança das barragens em termos de estabilidade e/ou tipos de alteamentos. As produções selecionadas deveriam conter minimamente o arcabouço normativo e de segurança do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Rompimentos de barragens de rejeitos e importância das normativas

A ruptura de uma barragem corresponde à sua completa disfuncionalidade, com graves consequências ambientais, econômicas e sociais (VIEIRA, 2005). No histórico de acidentes reportados pela International Commission on Large Dam (ICOLD, 2001 apud MELO FRANCO, 2019), as principais causas de rompimento de

barragens são problemas de fundação, capacidade inadequada dos vertedouros, instabilidade dos taludes, falta de controle da erosão, deficiências no controle e inspeção pós-fechamento e falta de dispositivos graduais de segurança ao longo da vida útil da estrutura. Essas ocorrências em diversos países conduziram a mudanças em regras e padrões técnicos de controle. Uma pesquisa conduzida por Bowker e Chambers (2015) apontou que 33 dos 67 acidentes graves com barragens entre 1940 e 2010 ocorreram da década de 1990 em diante. A década entre 1955 e 1965 contabilizou 6 milhões de m³ em vazamentos desse tipo. Entre 2005 e 2015, com Mariana na conta, foram 107 milhões de m³.

Dentre os casos mais emblemáticos está o da Cidade de Stava, na Itália, onde uma represa de rejeitos de mineração com 180 mil m³ se rompeu, provocando a morte de 268 pessoas (MELO FRANCO, 2019). Segundo Luino e De Graff (2012) o acidente teve mais a ver com a ausência de um arcabouço legislativo para regular as instalações de mineração do que uma falta de entendimento dos fatores básicos que levaram à falha catastrófica. Desse modo, observa-se não só a importância do avanço do conhecimento e domínio das técnicas de execução e operação das barragens, mas também a importância da legislação para regular a atividade.

Comparando as legislações e normas aplicadas em outros países e no Brasil, ressaltando o estado de Minas Gerais que possui regras próprias, percebe-se que não há diferenças significativas do que é praticado no mundo e o que é recomendado por organismos internacionais para a gestão destas estruturas. No entanto, a recorrência de acidentes de grande porte no estado de Minas Gerais, que registra 8 grandes acidentes, ao contrário do que acontece nos países comparados, conduz à conclusão de que o sistema de governança apresenta falhas e necessita de melhoramentos, conforme discutido por Melo Franco (2019). Ainda de acordo com o autor, os 3 últimos rompimentos de barragens em Minas Gerais mencionados anteriormente, apresentavam estabilidade garantida por um auditor externo e, portanto, não integravam o rol de prioridades do órgão ambiental estadual, o que reforça a necessidade de competência e critérios de fiscalização também.

No Brasil, os desdobramentos dos acidentes ocorridos concorreram para a elaboração da Lei Federal 12.334/2010 – Política Nacional de Segurança de Barragens, que tem finalidade estabelecer diretrizes para que sejam garantidos os meios necessários para a segurança dessas estruturas. Minas Gerais por ser o estado que concentra o maior número de barragens e também de acidentes, se antecipou à Lei supracitada, e concentrou-se em normativas por meio do COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental. Ainda em 2002 editou a Deliberação Normativa (DN) 62, com vistas a cadastrar e classificar as estruturas situadas em indústrias e minerações, segundo seu potencial de dano ambiental. Importante destacar que na atual metodologia adotada pelo Estado de Minas Gerais, compete ao empreendedor declarar os parâmetros de seu empreendimento, inclusive os ambientais.

Em 2005 foi publicada a DN COPAM 87, que alterou e complementou a DN 62/2002, dispondo sobre a auditoria técnica de segurança, que devem ser independentes, ou seja, devem ser feitas por profissionais externos ao quadro de funcionários da empresa, para garantir clareza e evitar conflito de interesses, e executadas por especialistas em segurança de barragens. As recomendações feitas no primeiro relatório da auditoria constituem o ponto de partida para a definição das providências de adequação, cabendo à Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), atuar na verificação da implantação das recomendações apontadas no referido relatório e fiscalizar.

Embora as normativas apontem para a FEAM o exercício da fiscalização, apenas a partir de 2016 a mesma obteve dotação orçamentária específica para a gestão de segurança de barragens na Lei Orçamentária Anual (MELO FRANCO, 2019). Tal fato indica que o tema vem sendo relegado e não é prioridade na política estabelecida pelo poder público.

Ainda em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a Lei 23.291 de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragem, norma que define novas competências aos órgãos estaduais de meio ambiente. Dentre os princípios trazidos pela mesma estão a prevalência da proteção ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas pelos empreendimentos e

prioridade para as ações de prevenção, fiscalização e monitoramento pelos órgãos e entidades ambientais competentes do Estado. A norma também estabelece a proibição de concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem cujos estudos de cenários de rupturas identifiquem comunidades na zona de autos salvamento, classificada pela lei como, no mínimo, a distância de 10 quilômetros no vale à jusante da drenagem nas barragens (MELO FRANCO, 2019).

Como pode-se observar, as novas diretrizes acerca de barragens reavaliadas após os últimos acidentes ocorridos no estado de Minas Gerais, versam sobre a segurança das estruturas físicas e, mais recentemente, englobando as comunidades potencialmente atingidas no cenário de ruptura. Embora a segurança e o bem-estar dessas comunidades já representem um avanço, verifica-se lacunas no que tange à segurança dos trabalhadores envolvidos na operação da atividade minerária. Tal ponto já revelou criticidade, em decorrência das perdas humanas ocorridas no acidente de Brumadinho em 2019, mas principalmente em Minas Gerais, que tanto se antecipou em normativas acerca de barragens, devido ao elevado número dessas estruturas em seu território e consequente número de postos de trabalho.

Segurança do trabalho na Mineração e Norma Regulamentadora 22

No Brasil, existem 37 normas de Segurança do Trabalho, e dentre estas a Norma Regulamentadora 22 (NR 22), que se refere ao trabalho na mineração. Esta tem por objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores.

Desde sua instituição por meio da Portaria MTb n.o 3.214 de 1978 até o presente ano, a norma passou por 12 alterações/atualizações, sendo 5 dessas realizadas após 2014. Os principais avanços das alterações versam sobre o registro de atividades de supervisão por profissional legalmente habilitado em livro próprio, bem como as observações e intervenções propostas e realizadas; ventilação em

todas as frentes de trabalho por uma corrente de ar que previna a exposição dos trabalhadores a contaminantes acima dos Limites de Tolerância legais; observância aos estudos hidro geológicos para construção de depósitos de estéril, rejeitos, produtos, barragens e áreas de armazenamento; estabelecimento de sistema que permita saber, com precisão e em qualquer momento, os nomes de todas as pessoas que estão no subsolo, assim como a localização provável das mesmas; elaboração, implementação e manutenção atualizados de Plano de Atendimento a Emergências; e proibição da concepção, construção, manutenção e funcionamento de instalações destinadas a atividades administrativas, de vivência, de saúde e de recreação da empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira localizadas nas áreas à jusante de barragem sujeitas à inundação em caso de rompimento.

A Figura 2 apresenta o total de acidentes de trabalho no Brasil a partir de 2014, em atividades de indústrias extrativistas.

Figura 2 Acidentes de trabalho no Brasil na indústria extrativista

Fonte: Radar Sit (2022), adaptado

Pode-se observar que houve redução no número de acidentes, alcançando quase a metade do total registrado em 2014, comparando com 2020, último ano

Lima (2016) estudou diversos fatores que ocasionam acidentes em barragem de rejeitos: erros organizacionais, erros de projetos. Dentro de segurança do trabalho destacou-se o conceito de imperícia, o qual se caracteriza por erro humano, como também descrito pela mesma autora, visto que muitas vezes quem opera as barragens de rejeitos não é uma equipe especializada, mas alguém da produção que fica encarregado desta tarefa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diretrizes estabelecidas pelos órgãos governamentais acerca da regulamentação e fiscalização sobre segurança de barragens no Brasil ainda apresenta desafios de natureza conjuntural e majoritariamente relativa à estrutura organizacional em número e qualificação técnica dos agentes dos órgãos de fiscalização. Embora esforços de atualização das normas tenham sido observados com efeitos positivos, há que se atentar para a negligência dos fatos e erro humano também.

Acidentes ampliados como os ocorridos em Minas Gerais não possuem uma causa única, mas resultam de uma combinação de fatores acumulados ao longo do tempo, cuja origem pode ser explicada por decisões técnico-organizacionais tomadas ao longo da história do sistema ou mesmo políticas tomadas ao longo da história do sistema.

Preocupações à segurança do trabalho foram observadas mesmo nas normas relativas à segurança física das barragens, porém existem lacunas quanto à manutenção de ambientes saudáveis e seguros para o trabalhador. Muitos aspectos relacionados à segurança pedem para seguir recomendações do fabricante. Notou-se também escassez de informações relativas ao estado de saúde e segurança dos trabalhadores nesses postos de trabalho após a ocorrência dos acidentes com barragens mencionados neste trabalho. Tal ponto é de fundamental análise para proposição de políticas futuras, uma vez que o trabalhador no seu posto de trabalho pode identificar riscos não apontados nas análises prévias.

REFERÊNCIAS

Almeida IM, Jackson Filho JM, Vilela RAG. Razões para investigar a dimensão organizacional nas origens da catástrofe industrial da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. Cad Saude Publica [Internet]. 2019 [citado em 20 dez 202]; 35(4):e000027319. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00027319>.

Alves, A., & Wilken, P. (2021). Alternativas de disposição de rejeitos de mineração na avaliação de impacto ambiental no estado de minas gerais mining tailings disposal alternatives in environmental impact assessment in the state of minas gerais alternativas para la disposición de resid. 1, 33–56.

ÁVILA, J.P. Acidentes em barragens de rejeitos no Brasil. Disponível em: <<http://www.energia.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/ACIDENTES-EM-BARRAGENS-JoaquimPimenta-Pimenta-de-%C3%81vila-Engenharia.pdf>> Acesso em: 17 de setembro de 2016.

Barcelos, T. S., Carvalho, M. D. M., Outeiro, G. M. de, & Mota, L. D. F. (2019). Análise interdisciplinar da questão mineral e suas barragens de rejeito. DRd – Desenvolvimento Regional Em Debate, 9, 366–386. <https://doi.org/10.24302/drd.v9i0.2091>.

BOWKER, L. N.; CHAMBERS, D. M. The risk, public liability, & economics of tailings storage facility failures. July 21, 2015.

BRASIL. Lei 12.334. Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais. 2010.

BRASIL. Lei no 23.291, de 25 de fevereiro de 2019. Institui a política estadual de segurança de barragens. Disponível em: <https://www.snisb.gov.br/Entenda_Mais/legislacao-aplicada/mg-lei-n-o-23-291_2019.pdf/view>. Acesso em: 20 dez. 2022.

Brasil. Ministério de Minas e Energia. Agência Nacional de Mineração. Resolução no 4, de 15 de fevereiro de 2019. Diário Oficial da União [Internet]. 18 fev 2019 [citado em 20 dez 2022]. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/>

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/63799094/doi-10.1191/0269072702ta00004n-4-de-15-de-fevereiro-de-2019-63799056.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 22. 1978. Disponível em: < <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-specificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-22-nr-22>>. Acesso em: 20 de dez de 2022.

CARDOSO, S. D. (2020). O ROMPIMENTO DA BARRAGEM B1 DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO/MG: uma análise do caso sob a perspectiva do Direito do Trabalho (Vol. 2, Issue 1). <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2013.02.0>

Cardozo, F. A. C. (2019). Barragens De Rejeito De Mineração :<http://hdl.handle.net/10183/205830>.

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas “Estado da Arte”. Educação & Sociedade, Campinas, SP, v. 23, n. 79, p. 257-272, ago. 2002. Disponível em <https://goo.gl/lfqttV>>. Acesso em 20 dez. 2022.

Ferreira, P. E. M. (2020). ESTUDO DOS ROMPIMENTOS DE BARRAGENS DE REJEITOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Germany, D. (2002). A mineração no Brasil. Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, Rio de Janeiro, 60. <http://www.finep.gov.br/images/a-finep/fontes-de-orcamento/fundos-setoriais/ct-mineral/a-mineracao-no-brasil.pdf>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO – IBRAM. Mineração em números. Disponível em: < <https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2021/04/producao-mineral-gera-milhares-de-empregos-no-1o-trimestre-de-2021>>. Acesso em: 20 de dezembro de 2022.

KOSSOFF, David et al. Mine tailings dams: characteristics, failure, environmental impacts, and remediation. *Applied Geochemistry*, v. 51, p. 229-245, 2014.

Lima FPA, Diniz EH, Rocha R, Campos M. Barragens barreiras de prevenção e limites da segurança: para aprender com a catástrofe de Mariana. *Rev Bras Saude Ocup* [Internet]. 2015 [citado em 20 dez 2022]. Disponível em:<https://doi.org/10.1590/0303-7657ED02132115>.

LIMA, Sarah Ramos de Sousa. Caracterização e análise dos acidentes com barragens de rejeito de mineração no Estado de Minas Gerais. 2016. Monografia (Curso de Especialização em Geologia)–Universidade Federal do Pará, Belém, 2016.

LUINO, F.; DE GRAFF, J. V. The Stava mudflow of 19 July 1985 (Northern Italy): a disaster that effective regulation might have prevented Tailings Dam Incidents, U.S. Committee on Large Dams – USCOLD, Denver, Colorado, 1994.

Melo Franco, D. S. de. (2019). Proposta de metodologia multicritério como ferramenta para formulação e execução de políticas públicas para barragens de mineração e indústria em Minas Gerais. In *Carbohydrate Polymers* (Vol. 6, Issue 1). <http://hdl.handle.net/1843/30704>.

PANIAGO, L.N.: Legislação Federal Brasileira em Segurança de Barragens Comentada. Brasília: Agência Nacional de Mineração – ANM, 2018.

RABELO, Mateus Felipe Fonseca. A influência da atividade mineradora sobre as estratégias das micro e pequenas empresas. Orientador: Dr. Henrique Cordeiro Martins. 2014. 102. Dissertação (Mestrado) – Administração, Departamento de Gestão Estratégica de Organizações. FUMEC, Belo Horizonte, 2014.

RADAR SIT. Portal da Inspeção do Trabalho, 2022. Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil. Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br/radar/>. Acesso em: 20, dez e 2022.

RICO, M. et al. Reported tailings dam failures: a review of the European incidents in the worldwide context. *Journal of Hazardous Materials*, v. 152, n. 2, p. 846-852, 2008.

SABBO, G. R.; ASSIS, M. M. G.; BERTERQUINI, A. B. T. Barragens de Retenção de Rejeitos de Mineração. *Revista Engenharia em Ação Uni Toledo, Araçatuba*, p.3-15, 2017.

Silva, M. A. da, Freitas, C. M. de, Xavier, D. R., & Romão, A. R. (2020). Sobreposição de riscos e impactos no desastre da Vale em Brumadinho. *Ciência e Cultura*, 72(2), 21–28. <https://doi.org/10.21800/2317-66602020000200008>

Sousa, M. N. A. de, & Quemelo, P. R. V. (2016). Saúde do trabalhador e riscos ocupacionais na mineração. *Revista Brasileira de Pesquisa Em Saúde/Brazilian Journal of Health Research*, 17(2), 111–121. <https://doi.org/10.21722/rbps.v17i2.13195>.

VIEIRA, V. P. P. B. Análise de riscos em recursos hídricos – fundamentos e Aplicações. Porto Alegre – RS: Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), nov. 2005.

¹autor correspondente

²luyarafernandes@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil